

БЮДЖЕТ ТАШКИЛОТЛАРИДА ПУЛ МАБЛАҒЛАРИ НАЗОРАТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

Сунбула Чутбайева Рустамовна

Банк-молия академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10638117>

Кириш. Бугунги кунда мамлакатимиз иқтисодиётида амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг янги босқичида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида давлат молияси тизимини ислох этиш, уни мазмун ва сифат жиҳатдан замон талаблари асосида такомиллаштириш зарурияти юзага келмоқда. Бундай шароитида бюджет ва бюджет даромадларини шакллантириш масалалари муҳим ҳисобланади. Мамлакат ва ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши, аҳолининг яшаш шароити ва уларга кўрсатилаётган ижтимоий ҳимоя, кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоялаш, ҳудудлардаги маҳаллий бошқарув органларининг иқтисодий масалаларга ечим топа олишига боғлиқ.

Мамлакатимизда ислохотларни чуқурлаштириш ва эркин фуқаролик жамиятини ривожлантиришда бюджет тизимининг барча бўғинларидаги бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этишни бошқариш механизмини такомиллаштиришнинг ўзига хос жиҳатлари мавжуд. Биринчидан, ижтимоий соҳа ва иқтисодиёт харажатларини ўз вақтида ҳамда зарур миқдорда молиялаштириш учун етарли даромадларни таъминлаш, иккинчидан, аҳолининг биринчи даражадаги эҳтиёжларини қондириш билан бевосита боғлиқ бўлган соҳаларни ривожлантириш, учинчидан, тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш, ҳудудлар инвестицион жозибadorлигини ошириш мақсадида қулай шарт-шароитларни яратишдаги муаммоларни ишлаб чиқиш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Иқтисодий категория сифатида «бюджет» - бу давлат органларининг мамлакат аҳолисига давлат хизматларини кўрсатиш функцияларини таъминлаш учун зарур бўлган пул маблағларини шакллантириш, тақсимлаш ва сарфлаш бўйича давлат ва иқтисодиётнинг бошқа субъектлари ўртасидаги молиявий муносабатлар тизими ҳисобланади. «Давлат бюджети кишилиқ жамияти тараққиётининг маълум бир босқичида пайдо бўлган бўлиб, унинг вужудга келиши, энг аввало, сиёсий ташкилот сифатида давлатнинг вужудга келиши билан бевосита боғлиқдир. Ҳар бир давр ижтимоий тузумига тегишли бўлган ишлаб чиқариш муносабатларининг асосий белгилари давлат фаолиятининг ва бюджетнинг тақсимлаш механизми сифатидаги мазмунини белгилаб беради»¹.

Т.Блументритт бюджетлаштиришни “ташкилотнинг молиявий ресурсларини унинг бўлинмалари, фаолияти ва инвестицияларига тақсимлаш жараёни”² деб таърифлайди, С.Т.Хорнгрен ва бошқалар бюджетни маълум бир давр учун раҳбарият томонидан таклиф қилинган ҳаракатлар режасининг миқдорий ифодаси ва ушбу режани амалга

¹ Маликов Т.С, Ҳайдаров Н.Ҳ. Давлат бюджети. Ўқув қўлланма.-Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2007.84-бет.

² Blumentritt T., Integrating strategic management and budgeting, Journal of Business Strategy, 27 (6) (2006), pp. 73–79.

ошириш учун нима қилиш кераклигини мувофиқлаштириш учун ёрдам сифатида кўради³.

Давлат функцияларини амалга ошириш учун белгиланган тартибда давлат ҳокимияти органларининг қарорига кўра ташкил этилган, Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан сақлаб туриладиган нотижорат ташкилот бюджет ташкилотидир. Бюджет ташкилотларини молиялаштириш шартлари ва уларнинг бюджет ҳисобини юритиш тартиби бюджет тўғрисидаги қонун ҳужжатлари билан белгиланади⁴.

Бюджет маблағларидан фойдаланишнинг самарадорлиги ва тежамлиги принципнинг маъномазмуни шундан иборатки, унга мувофиқ равишда ваколатли органлар ва бюджет маблағларини олувчилар бюджетларни тузиш ва уларнинг ижросини таъминлашда, аввало, кўзда тутилган мақсадларга эришишда маблағларнинг камроқ ҳажмидан ёки маълум бир ҳажмдаги маблағлардан фойдаланган ҳолда юқори натижага эришиш зарурлигидан келиб чиқиши керак⁵.

Юқоридаги келтирилган фикрларга асосланган ҳолда, бизнинг фикримизча, бюджетлар харажатларини қисқартиришда бюджет ташкилотларининг ва бюджет маблағларини олувчиларнинг бюджет маблағларини ўзлаштириши ва уларнинг пул маблағларни назорат қилиш, шунингдек қабул қилинган юридик ва молиявий мажбуриятлари ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ.

Фикримизча, бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этиш одатда бир неча механизмлар орқали амалга оширилади. Биринчидан, юқори органлар томонидан мувофиқлаштирилиши ва тасдиқланиши керак бўлган бюджет ва харажатлар режасини тасдиқлаш. Иккинчидан, махсус молиявий тизимлардан фойдаланган ҳолда бюджет маблағларининг барча тушумлари ва харажатларининг қатъий ҳисобини юритиш. Учинчидан, харажатларни назорат қилиш бўйича ички тартиб ва сиёсатларни ишлаб чиқиш, шу жумладан харажатлар ҳужжатларини имзолаш қоидаларини белгилаш, ҳисоб-фактураларнинг ҳақиқийлигини текшириш ва бошқалар. Тўртинчидан, бюджет маблағларини бошқаришда юзага келиши мумкин бўлган бузилишлар ёки камчиликларни аниқлаш учун ички ёки ташқи аудитларни ўтказиш. Бешинчидан, бюджет мажбуриятларининг бажарилишини назорат қилиш бўйича чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, масалан, бюджет ижроси тўғрисида мунтазам ҳисобот бериш.

Мамлакатимизда ислоҳотларни чуқурлаштириш ва эркин фуқаролик жамиятини ривожлантиришда бюджет тизимининг барча бўғинларидаги бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этишни бошқариш механизмни такомиллаштиришнинг ўзига хос жиҳатлари мавжуд.

Шунингдек, иқтисодиётда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳотларнинг янги босқичида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида давлат молияси тизимини ислоҳ этиш, уни мазмун ва сифат жиҳатдан замон талаблари асосида такомиллаштириш зарурияти юзага келмоқда.

³ Horngren, C.T., Stratton, G.L., Sutton, W.O., Teall, H.D., “Management Accounting”, 4th ed. Prentice Hall, Toronto, 2004.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси

⁵ В.М. Гальперин, С.М. Игнатъев, В. И. М. (2007). “МИКРОЭКОНОМИКА.” Book, 426. [https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Agricultural Biotechnology Annual_Ottawa_Canada_11-20-](https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Ottawa_Canada_11-20-)

1-расм. Бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этишга таъсир қилувчи омиллар⁶

Юқоридаги 1-расмда келтириб ўтилган омиллар бюджет ташкилотларида маблағларнинг сарфланиши устидан самарали назоратни таъминлашга ва бюджет ресурсларидан суистеъмол қилиш ёки суистеъмол қилишнинг олдини олишга ёрдам беради.

Бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этишнинг мақсади ташкилотдаги маблағларни самарали ва ишончли бошқаришни таъминлашдир. Пул назорати фирибгарликнинг олдини олишга, молиявий шаффофликни яхшилашга, бухгалтерия ҳисоби ва ҳисоботларнинг тўғрилигини таъминлашга, пул йўқотиш ёки етишмаслиги хавфини камайтиришга ёрдам беради. Пул назоратини ташкил этиш, шунингдек, молиявий бошқарув тизимидаги хатолар, номувофиқликлар ёки камчиликларни аниқлаш ва бартараф этишга ёрдам беради. Охир оқибат, самарали пул назорати ташкилотнинг молиявий барқарорлиги ва ривожланишига ёрдам беради.

Бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этишда бошқарув, ижтимоий-маданий, илмий-техникавий ёки бошқа нотижорат функцияларни бажариш учун давлат ҳокимияти органлари иштирок этадилар. Бюджет ташкилотлари тегишли бюджетни даромадлар ва харажатлар сметаси асосида молиялаштиради. Қоида тариқасида, бюджет ташкилотлари ўз харажатларини қоплаш учун даромадга эга эмаслар.

Бюджет ташкилотлари бюджет маблағларидан фақат даромадлар ва харажатларнинг тасдиқланган бюджет сметаларига мувофиқ фойдаланадилар ва бюджет таснифига мувофиқ бюджет маблағлари ҳисобини юритадилар.

⁶ Муаллиф ишланмаси

Умуман олганда, бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этишнинг мақсади бюджет ва автоном муассасаларнинг давлат, муниципал вазифаларини бажариш учун мўлжалланган бюджет маблағларининг қонунийлиги, самарадорлиги мақсадли ишлатилишини аниқлашдир.

Хулоса. Бюджет ташкилотларида пул маблағлари назоратини ташкил этиш объектининг молиявий-хўжалик фаолиятини иқтисодий таҳлил қилиш назорат тадбири бошланишидан олдин бошланади. Дастлабки иқтисодий таҳлил бизга керакли назорат усуллари ва текшириш усуллари олдиндан белгилаб, назорат режасини мақсадли равишда тузиш ва текширувлар ўтказиш имконини беради. Назорат тадбирида янада чуқурроқ иқтисодий таҳлил ўтказилади. Шу билан бирга, иқтисодий таҳлил маълумотлари бухгалтерия ҳисоби ва статистик маълумотларни таққослаш, текшириш объектлари фаолиятини баҳолаш учун фактлар ва бошқа маълумотларни ўрганиш, дастлабки ҳужжатларни текшириш натижалари, бухгалтерия регистрлари ва бошқа иқтисодий маълумотларни ўрганишдан иборат бўлган жорий таҳлил томонидан қўллаб-қувватланади.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси
2. Маликов Т.С, Ҳайдаров Н.Ҳ, Давлат бюджети. Ўқув қўлланма.-Т.: "IQTISOD-MOLIYA", 2007.84-бет.
3. Blumentritt T., Integrating strategic management and budgeting, Journal of Business Strategy, 27 (6) (2006), pp. 73– 79.
4. Horngren, C.T., Stratton, G.L., Sutton, W.O., Teall, H.D., "Management Accounting", 4th ed. Prentice Hall, Toronto, 2004.
5. В.М. Гальперин, С.М. Игнатъев, В. И. М. (2007). "МИКРОЭКОНОМИКА." Book, 426. [https://gain.fas.usda.gov/Recent GAIN Publications/Agricultural Biotechnology Annual_Ottawa_Canada_11-20-](https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual/Ottawa_Canada_11-20-2007)